

KUDA SE KREĆE VASPITANJE I OBRAZOVANJE: VREDNOSTI KAO PUTOKAZ

ZBORNİK RADOVA
sa nacionalnog naučno-stručnog skupa
Susreti pedagoga 2024

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet
Institut za pedagogiju i andragogiju
Pedagoško društvo Srbije

Susreti pedagoga
Nacionalni naučni skup

Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje:
vrednosti kao putokaz
Beograd

Zbornik radova

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Izdavači

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet
Institut za pedagogiju i andragogiju
Čika Ljubina 18–20, Beograd

Pedagoško društvo Srbije
Terazije 26, Beograd

Za izdavača

Prof. dr Jovan Miljković
dr Maja Vračar

Urednici

Prof. dr Milan Stančić
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Kristinka Ovesni

Recenzenti saopštenja

Prof. dr Radovan Antonijević	Prof. dr Aleksandar Tadić
Prof. dr Jelena Vranješević	Prof. dr Zorica Šaljić
Prof. dr Živka Krnjaja	Doc. dr Saša Dubljanin
Prof. dr Kristinka Ovesni	Doc. dr Ivana Jeremić
Prof. dr Violeta Orlović Lovren	Doc. dr Maja Maksimović
Prof. dr Dragana Pavlović Breneselović	Doc. dr Vladeta Milin
Prof. dr Vera Spasenović	Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Biljana Bodroški Spariosu	Doc. dr Nataša Nikolić
Prof. dr Aleksandra Ilić Rajković	Doc. dr Tamara Nikolić
Prof. dr Lidija Miškeljin	Doc. dr Mirjana Senić Ružić
Prof. dr Lidija Radulović	Dragana Purešević
Prof. dr Milan Stančić	

Priprema za štampu i prelom

Dosije studio, Beograd

Dizajn korica

Mirjana Senić Ružić
Milan Stančić

Štampa

Pedagoško društvo Srbije, Beograd

Tiraž

100

ISBN 978-86-6427-313-8

Izdavanje zbornika radova finansirano je sredstvima Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije.

Odeljenje za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Pedagoško društvo Srbije organizovali su, u okviru Susreta pedagoga, nacionalni naučni skup sa temom „Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje: vrednosti kao putokaz“. Cilj skupa bio je da se sagleda značaj vrednosti u vaspitanju i obrazovanju, da se kritički analiziraju vrednosti na kojima se temelji vaspitanje i obrazovanje, kao i da se razmene naučna saznanja i iskustva iz prakse o tome kako se sa decom i mladima razvijaju vrednosti. Važan cilj skupa bio je i da se sagledaju uloge pedagoga u jačanju obrazovanja kao vrednosti, preispitivanju vrednosnih temelja vaspitanja i obrazovanja, kao i u pružanju podrške razvoju pozitivnih vrednosti kod dece i mladih.

Susreti pedagoga
Nacionalni naučni skup
27. maj 2024, Beograd

Kuda se kreće
vaspitanje i obrazovanje:
vrednosti kao putokaz

Zbornik radova

Urednici

Prof. dr Milan Stančić
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Kristinka Ovesni

Programski odbor skupa

dr Radovan Antonijević, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Jelena Vranješević, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Vujisić Živković, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Živka Krnjaja, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Kristinka Ovesni, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Violeta Orlović Lovren, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandra Pejatović, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Vera Spasenović, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Emina Hebib, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Biljana Bodroški Spariosu, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandra Ilić Rajković, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Matović, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Lidija Miškeljin, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Lidija Radulović, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Milan Stančić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandar Tadić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Zorica Šaljić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Saša Dubljanin, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Ivana Jeremić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Vladeta Milin, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nevena Mitranić Marinković, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Nikolić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Mirjana Senić Ružić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Maja Vračar, predsednica Pedagoškog društva Srbije
Nataša Stojanović, zamenica predsednice Pedagoškog društva Srbije

Predsednica organizacionog odbora

Dragana Gagić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu

Članovi organizacionog odbora:

Dragana Purešević, asistent, Filozofski fakultet u Beogradu
Luka Nikolić, asistent i istraživač-saradnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Ivana Pantić, istraživač-saradnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Andrea Gašić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Bojana Milosavljević, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Zorana Pešić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Ivana Kokeza, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Jovana Katić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Marijana Ristić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Marina Nikolić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Milica Ubović Delić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Aleksa Eremija, Pedagoško društvo Srbije
Jovana Vanić, Pedagoško društvo Srbije
Marija Milinković, Pedagoško društvo Srbije
Udruženje studenata pedagogije „Freire“, Filozofski fakultet u Beogradu

SADRŽAJ

PLENARNA IZLAGANJA

Prof. dr Živka Krnjaja <i>Zajedničke vrednosti na različitim nivoima obrazovanja</i>	9
---	---

VREDNOSNA UTEMELJENOST VASPITNOOBRAZOVNE POLITIKE I PRAKSE

Prof. dr Radovan Antonijević <i>Obrazovanje za život u multikulturnom društvu: neke od determinanti utemeljenja i realizacije programa</i>	17
Prof. dr Vera Spasenović i prof. dr Zorica Šaljić <i>Opravdanost sticanja obaveznog obrazovanja putem školovanja kod kuće</i>	21
Doc. dr Maja Maksimović, doc. dr Jelena Joksimović i prof. dr Katarina Popović <i>Put ka građanskom aktivizmu. Od obrazovanja do angažovanja</i>	27
Luka Nikolić i prof. dr Lidija Radulović <i>Kako budući nastavnici razumeju pravednost u obrazovanju</i>	31
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković <i>Čemu vredi strah? Oblikovanje vaspitno-obrazovnih vrednosti na afektivnom planu</i>	39
dr Marija Malović <i>Stereotipnost prostora za igru – od trenda na javnim prostorima ka trendu u vrtićima</i>	47
Aleksandar Milanković <i>Konflikt vrednosti u vaspitanju i obrazovanju</i>	53
Andrea Gašić <i>Koliko vredi nastavnik? Evaluacija rada nastavnika u eri globalnog neoliberalizma</i>	59
Bojana Milosavljević <i>Vrednosti kulture obrazovne ustanove</i>	65
Tijana Bogovac <i>Igra u prirodi i igra sa rizicima u vrtićima iz ugla praktičara</i>	71
Ana Gardašević i Svetlana Mijajlović <i>Uzajamno dejstvo planiranih situacija učenja i igre u realnom programu vrtića</i>	79

UČENJE VREDNOSTIMA U VASPITNOOBRAZOVNOM I ŠIREM KONTEKSTU

Doc. dr Olja Jovanović, Sanja Stojilković, prof. dr Jelena Vranješević, Jelena Vuković, Ivana Ilić, Ivana Đokić Videnović, Sofia Milenković, Jelena Vukadinović, Maja Marošan Mihajlović, Irena Milanković, Dragana Matović, Jelena Svilar Pavković, Olga Lakićević, Ana Bukvić, Milena Vasić, prof. dr Gordana Đigić, Ksenija Liščević, Nataša Stojanović, Mira Paul	
<i>Kad škola radi bim bam bam: podrška socioemocionalnom učenju učenika</i>	85
Antonija Raspopović Dragić, prof. dr Danica Vasiljević Prodanović i Jelena Vidojević	
<i>Uloga saradnje škole, porodice i učenika u promovisanju prosocijalnog ponašanja</i>	93
Doc. dr Aleksandar Bulajić, dr Nikola Koruga, doc. dr Tamara Nikolić i dr Cristoph Giehl	
<i>Bazične ljudske vrednosti, dispozicije za kritičko mišljenje i medijska pismenost kao prediktori poverenja u javne institucije u Srbiji tokom pandemije covid-19 – preliminarni rezultati istraživanja</i>	99
dr Maja Vračar	
<i>Obrazovanje i vaspitanje za održivi razvoj u funkciji razvoja pozitivnih vrednosti kod učenika</i>	107
dr Goran Pljakić	
<i>Humanističke vrednosti učenika u kontekstu kooperativne nastave</i>	113
Dragica Mirković i Vanja Vukčević	
<i>Književni tekst kao putokaz vrednosti: hodočasnikovo putovanje</i>	119
Ivana Kokeza i Dragana Gagić	
<i>Vaspitna uloga nastave – šta kažu nastavnici?</i>	125
Zorana Pešić i Jovana Katić	
<i>Uloga roditelja u oblikovanju moralnih vrednosti dece i mladih u digitalnom dobu</i>	133
Tamara Injac	
<i>Vonka i fabrika vrednosti: pedagoška relevantnost i implikacije medija za decu</i>	139
Anja Božić	
<i>U čemu se ogleda vrednost udžbenika?</i>	143
Katarina Jorović	
<i>Ekološko vaspitanje i obrazovanje i razvoj autonomije: antikonzumerizam kao odgovor</i>	151
Biljana Drobnjak i Danijela Živanović	
<i>Mišljenje učenika, nastavnika i roditelja o sistemu vrednosti kod mladih</i>	157

EKOLOŠKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE I RAZVOJ AUTONOMIJE: ANTI-KONZUMERIZAM KAO ODGOVOR

Katarina Jorović¹

Studentkinja master akademskih studija pedagogije
Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet

Apstrakt

Konzumerizam je društveni i ekonomski okvir koji neguje, promovise i nameće stalnu potražnju za robom i uslugama. Ukoliko se ne pokrenu suštinske promene, doći će do nepovratne štete po životnu sredinu. Istovremeno, ističe se negativni uticaj konzumerizma na lični razvoj i međuljudske odnose. U radu nastojimo da pokažemo značaj koncipiranja nastave koja bi za cilj imala razvoj ekološke svesti i razvoj autonomnih, emancipovanih ličnosti, uzimajući antikonzumerističke vrednosti kao temelj. Predstavljani su savremeni pristupi nastavi, ekološkom vaspitanju i obrazovanju, shvatanju uloge dece u nastavi koje bi trebalo zastupati u sistemu vaspitanja i obrazovanja zarad razvijanja ekološki svesnih, emancipovanih pojedinaca spremnih da aktivno učestvuju u društvu u cilju ostvarivanja i razvijanja demokratije i tolerancije.

Ključne reči: ekološko vaspitanje i obrazovanje, autonomija, konzumerizam.

Uvod

Konzumerizam je kulturno-ekonomski sistem razvoja, podržavanja, kreiranja, ali neretko i nametanja potrebe za kontinuiranom potražnjom proizvoda. Konzumerizam je odgovoran za iscrpljivanje ograničenih prirodnih resursa i stvaranje sve većeg otpada, dok su predikcije da će, ukoliko se ne podstaknu korenite promene, dovesti do nepovratne štete po životnu sredinu (Humphery, 2012). Celokupnost uticaja koji konzumerizam može imati po životnu sredinu, ali i po čovečanstvo predstavlja nov problem sa kojim se suočavamo, no primećuje se da se sve više truda ulaže u različite načine fokusirane kako na minimiziranje njegovog uticaja tako i na njegovu apsolutnu promenu (Adams & Raisborough, 2010).

Filozofija koja stoji iza konzumerizma je da kroz neprestanu kupovinu možemo naći lični smisao, mada su kritičari mišljenja da konzumerizam zapravo sputava lični razvoj, aktuelizaciju i autonomiju, te da je primarna uloga i briga ekonomski rast i politička stabilnost (Rössel, 2015). Pored eksploatacije životne sredine, navodi se da konzumerizam eksploatiše i veliki broj ljudi kroz nehumane uslove rada, doprinoseći klasnom jazu i različitim nejednakostima (United Nations Division for Sustainable Development, 1992). Istovremeno, konzumerizam razara našu spremnost da delujemo

1 E-mail: jorovic.katarina@gmail.com

kako bismo razvili jedno pravično, tolerantno, demokratsko društvo. Svodeći postojanje kako nas tako i drugih na puko posedovanje, kritika često upućena konzumerizmu je da podriva međuljudske odnose, pretvara pojedince u pasivne podanike sistema koji podržava i održava različite nejednakosti u svetu (Sandlin et al., 2012). Djui je takođe prepoznao uticaj konzumerizma, uviđajući u njemu silu koja može da degradira demokratiju, obrazovanje i lični razvoj (Schubert, 2006, prema: Sandlin et al., 2012). Za robu se danas tvrdi da se vrednuje prvenstveno zbog simboličkog značenja, mogućnosti izražavanja identiteta (Illouz & Bengler, 2015; Rumbo, 2002). Sveprisutnost potrošačke kulture u našim životima – time i životima dece – znači da smo konstantno uronjeni u poruke konformizma, pasivnosti, nezasite potražnje i vrednovanju sebe i drugih na osnovu posedovanja.

Prepoznajemo, dakle, regresivni i razarajući uticaj koji konzumerizam može imati po očuvanje životne sredine i razvoj autonomne ličnosti, dve krajnje važne vrednosti savremenog društva. U daljem radu ćemo se potruditi da predstavimo moguće načine kritičkog preispitivanja ovog dominantnog sistema, načine borbe protiv njega i razvijanja antikonzumerističkih vrednosti, unutar sistema vaspitanja i obrazovanja.

Antikonzumerizam u nastavi

Predstavlja izazov postupati na apsolutno etički način unutar behemota kakav je hiperkapitalistički sistem u kojem živimo, no nije nemoguće. Zajedničkim snagama pojedinci mogu da kreiraju, analiziraju, realizuju, ocenjuju i u skladu s tim unapređuju svoje postupke, koji će neminovno funkcionisati kroz testiranje različitih mogućnosti po principu pokušaja i greške (Dassopoulos, 2015). Tako koncipirana nastava bi bila pluralistički orijentisana, uvažavajući različite stavove. Na nastavniku je da kreira atmosferu u kojoj se svi učenici osećaju slobodno da iskažu svoje mišljenje bez straha od podsmeha (Tadić, 2019). Nastava bi trebalo da ukazuje na različite, divergentne načine rešavanja problema, ali isto tako i na činjenicu da su greške prirodan deo života koje mogu imati veliku vaspitno-obrazovnu moć.

Nastavu i aktivnosti bi trebalo koncipirati participativno sa učenicima, prvenstveno polazeći od razumevanja da je participacija pravo dece da učestvuju u temama od značaja, iskazuju svoja mišljenja i razvijaju se kao aktivna i kompetentna bića (Vranješević, 2012). Radeći zajedno na osmišljavanju aktivnosti razvijala bi se kooperativnost i osećaj pripadnosti zajednici, autonomija učenika koji bi mogli da aktivno učestvuju u demokratskom društvu (Tadić, 2019). Kako je konzumerizam veliki deo naših života, učenici neminovno poseduju značajan korpus vanškolskih iskustava vezano za njega. Učionica bi trebalo da postane susret školskog gradiva i učeničkih vanškolskih znanja (Moje et al., 2004).

Ekološko obrazovanje se razvijalo u skladu sa dominantnim pedagoškim paradigmama, te se od bihejvioralnog pristupa i striktno preskripcije došlo do pluralističke, kritičke, transformativne *ekopedagogije* danas. Unutar nje se razmatra celokupnost društvenih uticaja sa ciljem da se dostigne održiva i pravična ravnoteža između društvenog razvoja i očuvanja životne sredine (Misiaszek, 2016). Ekološka akcija (Jensen & Schnack, 2006), za koju smatramo da je pogodan koncept prilikom osmišljavanja ekološkog vaspitanja i obrazovanja, za cilj navodi aktivno učešće dece, planiranje i realizaciju ideja za unapređivanje životne sredine i uticaja na nju. Želja je da deca budu autonomni subjekti obrazovanja, osnaženi da jednog dana aktivno učestvuju u demokratskom društvu (Jensen & Schnack, 2006).

Programi za obrazovanje potrošača – koji bi mogli služiti kao teorijska i praktična osnova – žele da osposobe pojedince da preispituju potrošačku kulturu i svoje postupke. Pojedinci se osnažuju da rešenjima pristupaju na individualizovan način, u skladu sa svojim mogućnostima, kao što su recikliranje, odbijanje ili smanjenje kupovine, između ostalog. Mada kupovina služi za zadovoljenje osnovnih potreba i da predstavlja komfor (Cherrier & Murray, 2007, prema: Cherrier, 2008), ono što bi trebalo da spreči da taj komfor preraste u konformizam je kritički stav i refleksivnost, što bi predstavljalo otpor jednom eksplorativnom, dominantnom sistemu (Bourdieu, 1984, prema: Cherrier, 2008). Ipak, ponašanja koja nisu motivisana aktivnom izmenom sistema se nazivaju „uzaludna ponašanja“ (Ritson et al., 1991, prema: Cherrier, 2008). No, eksplicitno se odbija ideja utilitarizma, gde su škola i prevashodno učenici instrumenti u rešavanju problema savremenog društva i kao primarni se navode ekološko vaspitanje i obrazovanje učenika i njihova emancipacija (Jensen & Schnack, 2006).

Razvoj kritičkog mišljenja bi trebalo da bude krajnje važan. Shvatanje potrošača i konzumerizma se vremenom menjalo, te smo se odmakli od dihotomije gde s jedne strane pojedinci su izmanipulisani, uslovljena i pasivna masa ili su sa druge strane, racionalni, etički osvešćeni pojedinci (Barnett et al., 2005, prema: Adams & Raisborough, 2010; Humphery, 2012). Vremenom, ova dva suprotstavljena, simplifikovana i patronizujuća gledišta su se u stručnoj literaturi rekonceptualizovala kao dva kraja jednog kontinuuma. Nestalno pozicioniranje unutar takvog kontinuuma implicira da pojedinac može – nažalost – biti vođen nametnutim potrebama, ali i da može biti vođen promišljenim i svesnim koracima (Brändle & Ryan, 2012). S tim u vidu, učenike bi trebalo znatno osnažiti da budu samorefleksivni i sposobni za kritičko preispitivanje, ali i razviti razumevanje da su refleksivnost, kritičnost i obrazovanje celoživotni procesi.

U srži vrednovanja prirode i životne sredine možemo locirati filozofiju biocentrizma i ideju da je čovečanstvo u isprepletanom, kompleksnom i neraskidivom odnosu sa prirodom (Kundačina i Visković, 2016). Istraživanja pokazuju da deca danas provode manje vremena u prirodi u odnosu na decu nekada (Waite, 2009; prema: Gardner & Kuzich, 2018) iako smo svesni da igra i nastava u prirodi utiču na razvoj kreativnosti, jezičkih sposobnosti, emocionalne inteligencije i pozitivnog stava prema prirodi (Gardner & Kuzich, 2018). Nastavu i školske aktivnosti bi trebalo koncipirati tako da se vreme što više provodi u prirodi, dopuštajući razvoj biofilije i neposrednog razumevanja štetnog uticaja koji neodrživi obrasci potrošnje i proizvodnje stvaraju. Ukoliko idemo korak dalje i uzmemo u obzir sve prisutnije razaranja prirode zarad komodifikacije i monetizacije javnog prostora, aktivnosti u prirodi mogu biti način da deci pokažemo kako i dalje slobodno vreme možemo provoditi van onoga što Ritzer vrlo nelaskavo naziva „katedrale potrošnje“, misleći pod time na masivne tržne centre (Ritzer, 1999, prema: Matusitz, 2012).

Poruke koje konglomerati prenose postaju, sa razvojem medija, interneta ali i u skladu sa razvojem kritičke svesti potrošača, sve kompleksnije, nametljivije i neizbežne. Kako deca mogu biti žrtve ovih manipulativnih poruka, trebalo bi koncipirati nastavu medijske pismenosti, gde bi se analizirale poruke koje nalazimo u medijima (Hill, 2011). Inspiraciju za takvu nastavu možemo naći u antikonzumerističkom pristupu „ometanje kulture“ (Dassopoulos, 2015). Koristeći se raznovrsnim i kreativnim načinima izražavanja pojedinci unutar ovog pokreta kreiraju umetnička dela koja preispituju, parodiraju i osuđuju suštinske elemente reklama i njihove poruke. S tim u vidu, mogli bismo koncipirati nastavu koja bi učenike podržala u takvoj kreativnoj ekspresiji. Omogućavanje multimodalnog izražavanja bi bilo u skladu sa savremenim shvatanjima pismenosti, gde se udaljavamo od pogleda

da je pismenost prosto pisanje, više je posmatrajući kao kompleksnu društvenu praksu koja obuhvata zvučnu, vizuelnu, gestikularnu, taktilnu i spacijalnu komunikaciju (Kalantzis & Cope, 2012). Projekti koji su takođe podržavali multimodalno izražavanje učenika su ukazali da se učenici posvećuju analizi i evaluaciji različitih načina izražavanja, kao i njihovom eksperimentalnom i kreativnom kombinovanju, menjanju i korišćenju (Nichols & Johnston, 2020). Analiziranjem reklama kao medija učenici bi mogli da razumeju implicitne poruke i značenja i načine na koje se te poruke prenose.

Roditelji su ti koji imaju kupovnu moć, mada često ne mogu da odgovore na sve potrebe koje potrošačka kultura nameće deci, zbog finansijske nemogućnosti ili nerazumevanja i odbijanja prohteva. Istraživači navode da ovakve situacije neretko dovode do konflikta i eroziji odnosa između roditelja i dece (Boden, 2006; Cherrier, 2008). Ostvarivanje saradnje sa roditeljima je već jedan od važnih ciljeva škole, te škola može imati ulogu medijatora u datim konfliktnim situacijama i može pružiti podršku roditeljima da se prikladno odbrane od nametnutih zahteva, što im može pomoći da i sami budu otporniji na poruke potrošačke kulture.

Istraživanja su pokazala da su devojčice često na meti konzumerizma kroz seksistički i rodno stereotipni marketing (Kilbourne, 2004, prema: Hill, 2011). Uz obećanje da će kupovinom specifičnih proizvoda ostvariti ideal lepote, salva proizvoda dubioznih hemijskih sastojaka se može naći pred njima. Nastava hemije koja bi se fokusirala na analizu takvih proizvoda bi mogla opremiti učenike da budu kritičniji u kupovini.

Aktivnosti koje bi bile usredsređene na pomaganje lokalnoj zajednici, kao što je na primer doniranje viška dobara koje posedujemo bi mogle biti način borbe protiv apatije i erozije odnosa koje konzumerizam pospešuje.

Nastavnicima treba obezbediti kvalitetno obrazovanje u kojem se spremaju za sve izazove svoje profesije, pružajući im potrebno znanje i veštine, dok im se u praksi kontinuirano nudi podrška. Važnost uviđamo i u sistemskoj podršci da se inovacije uvode, pomoć prilikom realizacije i implementacije ideja. Time možemo očekivati da uvedene promene su zapravo trajnije u svom uticaju i da ostvaruju korenitije promene kako na nivou učionice i škole, tako i na makro-nivou, na nivou sistema vaspitanja i obrazovanja.

Zaključak

Kompleksni odnos između ekonomskog rasta, životne sredine i razvoja čovečanstva se i dalje istražuje. Mada su prognoze za dalji opstanak naše planete turobne, mi i dalje delujemo unutar jednog sasvim novog konteksta, gde konstantno naučno otkrivamo kako nova rešenja tako i nove probleme. Načini na koje utiču jedni na druge i na koje su međuzavisni su i dalje otvorena pitanja, te smo se potrudili da neke od njih prikažemo u ovom radu, iako postoji veliki broj njih koje tek možemo otkriti i kojima možemo posvetiti značajnu pažnju unutar sistema vaspitanja i obrazovanja.

Literatura

- Adams, M., & Raisborough, J. (2010). Making a difference: ethical consumption and the everyday. *The British Journal of Sociology*, 61 (2), 256–274. <https://doi.org/10.1111/j.1468-4446.2010.01312.x>
- Boden, S. (2006). Dedicated followers of fashion? The influence of popular culture on children's social identities. *Media, Culture & Society*, 28 (2), 289–298. <https://doi.org/10.1177/0163443706061690>

- Brändle, G., & Ryan, J.M. (2012). Consumption. In G. Ritzer (ed.), *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Globalization*. <https://doi.org/10.1002/9780470670590.wbeog100>
- Cherrier, H. (2008). Anti-consumption discourses and consumer-resistant identities. *Journal of Business Research*, 62 (2), 181–190. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2008.01.025>
- Dassopoulos, A. (2015). Anti-Consumption Tactics. In D. T. Cook & J.M. Ryan (eds.), *The Wiley Blackwell Encyclopedia of Consumption and Consumer Studies*. <https://doi.org/10.1002/9781118989463.wbeccs006>
- Gardner, P., & Kuzich, S. (2018). Green writing: the influence of natural spaces on primary students' poetic writing in the UK and Australia. *Cambridge Journal of Education*, 48 (4), 427–443. <https://doi.org/10.1080/0305764X.2017.1337720>
- Hill, J. A. (2011). Endangered childhoods: how consumerism is impacting child and youth identity. *Media, Culture & Society*, 33 (3), 347–362. <https://doi.org/10.1177/0163443710393387>
- Humphery, K. (2012). Anti-Consumerism. In G.Ritzer (ed.), *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Globalization*. <https://doi.org/10.1002/9780470670590.wbeog026>
- Illouz, E., & Bengler, Y. (2015). Emotions and consumption. In D.T. Cook & J.M. Ryan (eds.), *The Wiley Blackwell Encyclopedia of Consumption and Consumer Studies*. <https://doi.org/10.1002/9781118989463.wbeccs108>
- Jensen, B. B., & Schnack, K. (2006). The action competence approach in environmental education. *Environmental Education Research*, 12 (3–4), 471–486. <https://doi.org/10.1080/13504620600943053>
- Kalantzis, M., & Cope, B. (2012). *Literacies*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kundačina, M. Ž. i Visković, I. (2016). Ekološke kompetencije kao nova kultura učenja. *Inovacije u nastavi*, 29 (4), 32–40. <https://doi.org/10.5937/inovacije1604032K>
- Matusitz, J. (2012). Cathedrals of Consumption. In G. Ritzer (ed.), *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Globalization*. <https://doi.org/10.1002/9780470670590.wbeog064>
- Misiaszek, G. W. (2016). Ecopedagogy as an element of citizenship education: the dialectic of global/local spheres of citizenship and critical environmental pedagogies. *International Review of Education*, 62 (5), 587–607. <https://doi.org/10.1007/s11159-016-9587-0>
- Moje, E. B., Ciechanowski, K. M., Kramer, K., Ellis, L., Carrillo, R., & Collazo, T. (2004). Working toward third space in content area literacy: An examination of everyday funds of knowledge and Discourse. *Reading research quarterly*, 39 (1), 38–70. <https://doi.org/10.1598/RRQ.39.1.4>
- Nichols, T. P., & Johnston, K. (2020). Rethinking availability in multimodal composing: frictions in digital design. *Journal of Adolescent and Adult Literacy*, 64(3), 259–270. <https://doi.org/10.1002/jaal.1107>
- Rössel, J. (2015). Education and Consumption. In D.T. Cook & J.M. Ryan (eds.), *The Wiley Blackwell Encyclopedia of Consumption and Consumer Studies*. <https://doi.org/10.1002/9781118989463.wbeccs105>
- Rumbo, J. D. (2002). Consumer resistance in a world of advertising clutter: the case of Adbusters. *Psychology & Marketing*, 19, 127–148. <https://doi.org/10.1002/mar.10006>
- Sandlin, J. A., Burdick, J., & Norris, T. (2012). Erosion and experience: education for democracy in a consumer society. *Review of Research in Education*, 36, 139–168. <https://doi.org/10.3102/0091732X11422027>
- Tadić, A. (2019). *Na distanci od manipulacije: emancipatorska komponenta vaspitnog rada nastavnika*. Beograd: Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, Institut za pedagogiju i andragogiju.
- United Nations Division for Sustainable Development (1992). Agenda 21. In United Nations Conference on Environment and Development. Rio de Janeiro. Retrieved from <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf>
- Vranješević, J. (2012). *Razvojne kompetencije i participacija dece: od stvarnog ka mogućem*. Beograd: Univerzitet u Beogradu – Učiteljski fakultet.

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

37.091.3:005.962.131(082)(0.034.2)

37.014(082)(0.034.2)

37.018(082)(0.034.2)

НАЦИОНАЛНИ научни скуп Сусрети педагога (2024 ; Београд)

Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje: vrednosti kao putokaz
[Elektronski izvor] : zbornik radova / Nacionalni naučni skup Susreti
pedagoga, 27. maj 2024, Beograd ; urednici Milan Stančić, Nevena Mitrančić
Marinković, Kristinka Ovesni. – Beograd : Filozofski fakultet, Institut
za pedagogiju i andragogiju : Pedagoško društvo Srbije, 2024 (Beograd :
Pedagoško društvo Srbije). – 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm
Sistemska zahtevi: Nisu navedeni. – Nasl. sa naslovnog ekrana. – Tiraž 100. –
Napomene i bibliografske reference uz radove. – Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-86-6427-313-8 (IPA)

а) Образовање -- Управљање квалитетом -- Зборници

б) Васпитање -- Зборници

COBISS.SR-ID 145481225

**KUDA SE KREĆE
VASPITANJE I OBRAZOVANJE:
VREDNOSTI KAO PUTOKAZ**

ZBORNİK RADOVA
sa nacionalnog naučno-stručnog skupa
Susreti pedagoga 2024